

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ

Шамсиев Ж.А.¹, Игамбердиев Б.Н.², Шамсиев Ж.З.¹, Унабаев Ж.О.¹,
Дусяров Ж.Т.¹, Мамутова Э.С.¹

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Республиканский центр по борьбе со СПИДом, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье рассматривается проблема хирургического лечения детей с тяжёлыми сочетанными абдоминальными травмами, актуальность которой обусловлена высокой смертностью и сложностью выбора оптимальной тактики. Современные малоинвазивные методы представляют перспективное направление в улучшении результатов лечения. Исследование основано на анализе данных 144 пациентов с тяжёлыми сочетанными абдоминальными травмами. Пациенты были разделены на две группы: контрольную в зависимости от тактики диагностики и лечения. В основной группе применялись современные малоинвазивные диагностические и лечебные методы, что позволило сравнить результаты с традиционным подходом. Внедрение малоинвазивных методов привело к снижению доли лапаротомий с 64,3% до 37,8%, увеличению количества малоинвазивных вмешательств до 56,7%, сокращению сроков пребывания в отделении реанимации и стационаре. Кроме того, летальность уменьшилась с 12,8% в контрольной группе до 5,4% в основной. Комплексное применение малоинвазивной тактики при лечении сочетанных абдоминальных травм у детей доказало свою высокую эффективность, способствуя улучшению клинических исходов и снижению летальности.

Ключевые слова: абдоминальные травмы, лапаротомия, дети

SURGICAL TACTICS AND TREATMENT OUTCOMES OF COMBINED INJURIES IN CHILDREN

Shamsiev Zh.A.¹, Igamberdiev B.N.², Shamsiev Zh.Z.¹, Unabaev Zh.O.¹,
Dusyarov J.T.¹, Mamutova E.S.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Republican Center for AIDS Control, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article addresses the problem of surgical treatment of children with severe combined abdominal injuries, the relevance of which is determined by high mortality and the complexity of choosing the optimal tactics. Modern minimally invasive methods represent a promising direction for improving treatment outcomes. The study is based on the analysis of data from 144 patients with severe combined abdominal injuries. Patients were divided into two groups: a control group depending on the diagnostic and treatment tactics. The main group used modern minimally invasive diagnostic and therapeutic methods, allowing comparison with the traditional approach. The introduction of minimally invasive methods led to a reduction in the rate of laparotomies from 64.3% to 37.8%, an increase in minimally invasive interventions to 56.7%, and a reduction in the duration of stay in the intensive care unit and hospital. In addition, mortality decreased from 12.8% in the control group to 5.4% in the main group. The comprehensive application of minimally invasive tactics in treating combined abdominal injuries in children has proven to be highly effective, contributing to improved clinical outcomes and reduced mortality.

Key words: abdominal trauma, laparotomy, children

БОЛАЛАРДА ҚЎШМА ЖАРОҲАТЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Шамсиев Ж.А.¹, Игамбердиев Б.Н.², Шамсиев Ж.З.¹, Унабаев Ж.О.¹,
Дусяров Ж.Т.¹, Мамутова Э.С.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика ОИТС га қарши курашиш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада оғир қўшма қорин жароҳатлари билан болаларни жарроҳлик даволаш муаммоси кўриб чиқилади, бу муаммо юқори ўлим даражаси ва оптимал тактика танлаш қийинлиги билан долзарблиги билан изоҳланади. Замонавий кам инвазив усуллар даволаш натижаларини яхшилашда истиқболли йўналишини таъкил этади. Тадқиқот оғир қўшма қорин жароҳатлари билан 144

нафар беморнинг маълумотлари таҳлиliga асосланган. Беморларга диагностика ва даволаш тактикасига кўра иккита гуруҳга бўлинган. Асосий гуруҳда замонвий кам инвазив диагностик ва даволаш усуллари қўлланилган бўлиб, натижалар анъанавий ёндашув билан солиштирилган. Кам инвазив усулларни жорий этиш лапаратомия улушини 64,3% дан 37,8% гача камайтиришга, кам инвазив аралашулар сонини 56,7% гача оширишга, реанимация ва стационар бўлимда ётиш муддатларини қисқартиришга олиб келди. Бундан ташқари, ўлим даражаси назорат гуруҳида 12,8% дан асосий гуруҳда 5,4% гача пасайди. Болаларда бириккан қорин жароҳатларини даволашда кам инвазив тактиканинг комплекс қўлланилиши юқори самарадорлигини кўрсатиб, клиник натижаларни яхшилаш ва ўлим даражасини камайтиришга ёрдам берди.

Калит сўзлар: қорин жароҳати, лапаратомия, болалар

e-mail: shamsiyevja@mail.ru, IgamderdiyevBaxrom@gmail.com,
shamsievjasur@gmail.com, Jasuroromov503@gmail.com,
jalolbek9196931j@mail.ru, Mamu_evelina@mail.ru

Актуальность. Сочетанные травмы у детей приводят к развитию чрезвычайно опасных, жизнеугрожающих состояний, возникающих в результате множественных повреждений различных органов и систем. Несмотря на современные достижения медицины, летальность при политравмах остается высокой и составляет 22,0 - 59,2% [3,5].

Наиболее опасны сочетанные абдоминальные травмы у детей. Травмы органов брюшной полости нередко сочетаются с повреждениями грудной клетки, забрюшинного пространства, опорно-двигательного аппарата, позвоночника и тазовых костей, что требует комплексного, мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению[4,6].

Выбор тактики лечения зависит от характера и тяжести повреждений. На сегодняшний день в литературе описана тенденция к увеличению (до 40%) количества пациентов с сочетанными абдоминальными травмами, доставляемых в профильные отделения в тяжелом и крайне тяжелом состоянии [1]. Около 15% из этих больных нуждаются в оказании неотложной специализированной помощи [5]. При этом отмечается дефицит времени, в течение которого необходимо распознать характер повреждений, оценить состояние пациента, избрать оптимальную хирургическую тактику, с одной стороны, не пролонгирующую дооперационный этап до критических временных интервалов и, с другой стороны, исключающую избыточные хирургические вмешательства, что усугубляет тяжесть состояния больного и увеличивает риск осложнений [2,6,7].

Цель исследования: улучшить диагностику и лечение тяжелых сочетанных абдоминальных травм у детей с помощью современных малоинвазивных методов для снижения летальности и сокращения сроков лечения.

Задачи:

1. Внедрить и оптимизировать современные диагностические методы для повышения точности выявления сочетанных абдоминальных травм у детей и снижения числа необоснованных лапаротомий.

2. Разработать и применить комплекс малоинвазивных лечебно-диагностических вмешательств с целью сокращения времени пребывания пациентов в отделении реанимации и стационаре, а также снижения летальности при тяжелых сочетанных травмах живота у детей.

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 144 больных с сочетанными абдоминальными травмами в возрасте от 1 года до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в Специализированной детской хирургической клинике СамГМУ. Всем больным проведен комплексный анализ клинических данных, включающих общеклинические, лабораторные и инструментальные методы (ультразвуковое исследование, компьютерная томография, рентгенография), малоинвазивные диагностические вмешательства, а также методы статистической обработки данных.

В зависимости от тактики лечения 144 больных с сочетанными абдоминальными травмами были разделены нами на две группы:

В первую, контрольную группу, вошли 74 пациента, получавших лечение по традиционной методике.

Во вторую, основную группу, вошло 70 пациентов, диагностика и лечение которым проводилось с применением инновационных технологий.

Среди пациентов обеих групп отмечалось существенное преобладание мальчиков (70,3% в основной и 77,1% в контрольной группе) над девочками (29,7% в основной и 22,9% в контрольной группе соответственно).

В обеих группах преобладали дети в возрасте 5-9 лет и 10-14 лет, причем существенных различий в возрасте среди пациентов обеих групп выявлено не было. Среди внутрибрюшных повреждений наиболее часто встречались повреждения печени (36,5% в основной и 32,8% в контрольной группе), повреждения селезенки (28,4% в основной и 27,1% в контрольной группе), повреждение петель кишечника, желудка, брыжейки (25,6% в основной группе и 38,6% в контрольной группе).

Реже отмечались повреждения поджелудочной железы, большого сальника и мочевого пузыря - 9,5%, 4%, 0% случаев в основной группе соответственно и в 7,1%, 7,1% и 4,3%.

Хирургическая тактика лечения в контрольной группе проводилась по общепринятой методике, включающей: диагностический лапароцентез, лапаротомию, торакотомия, рентгенологическое исследование, ультрасонографию.

В основной группе в лечении внутрибрюшных повреждений, больным применялся комплекс малоинвазивных лечебно-диагностических и хирургических вмешательств, включающий: ультрасонографию по FAST протоколу и в динамике, КТ и МРТ, рентгенологическое исследование., диагностическую видеолапароскопию, лечебную видеолапароскопию.

При сочетанных травмах живота у детей могут встречаться различные внутрибрюшные повреждения, зависящие от механизма травмы (удар, падение, ДТП и т.д.), возраста ребёнка и тяжести воздействия. Ниже представлены наиболее частые виды внутрибрюшных повреждений: Паренхиматозные органы: печень: подкапсульные гематомы, разрывы капсулы и паренхимы, кровотечения в брюшную полость (гемоперитонеум); селезёнка: разрывы капсулы и паренхимы, подкапсульные и интраорганные гематомы, отрыв полюса (особенно у маленьких детей); поджелудочная железа: ушиб, травматический панкреатит.

Повреждения полых органов: тонкая и толстая кишка: разрывы, ушибы, перфорации, гематомы стенки кишечника; желудок и двенадцатиперстная кишка: ушибы, перфорации, гематомы; мочевой пузырь: разрывы (чаще при наполненном пузыре), внутри - или внебрюшинные повреждения;

Анализ видов оказанной хирургической помощи у детей с сочетанными травмами живота в контрольной группе показал, что хирургическое вмешательство потребовалось в 48 случаях (68,5%), тогда как 22 ребёнка (31,5%) получали консервативное лечение по поводу ушибов и гематом внутренних органов. Среди выполненных вмешательств в 3 случаях (4,3%) проводился только диагностический лапароцентез, что свидетельствовало о неясности клинической картины при поступлении и необходимости уточнения диагноза. Комбинированные вмешательства в виде лапароцентеза с последующей лапаротомией были выполнены у 5 пациентов (7,1%).

В основной группе из 74 детей с сочетанными травмами живота оперативное лечение было выполнено в 62 случаях (83,8%), в то время как 12 пациентов (16,2%) получали консервативную терапию по поводу ушибов и гематом внутренних органов. Применение малоинвазивной тактики значительно расширило возможности диагностики и лечения. Диагностическая видеолапароскопия была выполнена у 6 пациентов (8,1%), позволив своевременно уточнить характер повреждений без необходимости сразу прибегать к лапаротомии. Лечебная видеолапароскопия была проведена в 28 случаях (37,8%). В 8 случаях (10,8%) потребовался переход с лапароскопии на лапаротомию. Лапаротомия потребовалась в 20 случаях (27%), что значительно ниже по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, благодаря широкому внедрению лапароскопических методов, доля малоинвазивных вмешательств в основной группе значительно возросла (до 37,8%), а необходимость в лапаротомии сократилась до 27% по сравнению с 57,1% в контрольной группе. Это свидетельствует о повышении точности диагностики, снижении травматичности хирургического вмешательства и общем улучшении тактики лечения.

Как видно из таблицы, применение комплекса малоинвазивных лечебно-диагностических вмешательств при тяжёлых сочетанных травмах живота у детей позволило достоверно улучшить ряд клиничко-организационных показателей. В частности, было зафиксировано сокращение срока пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии с $7,41 \pm 0,57$ до $5,36 \pm 0,46$ суток, уменьшение общей продолжительности госпитализации с $19,31 \pm 0,65$ до $16,28 \pm 0,74$ койко-дней. Частота лапаротомий снизилась с 64,3% до 37,8%, при этом доля малоинвазивных оперативных вмешательств увеличилась с 0% до 56,7%. Отмечено также снижение летальности с 12,8% до 5,4%.

Важно подчеркнуть, что в основной группе контингент пациентов был изначально более тяжёлым за счёт большего числа пострадавших с внебрюшными повреждениями, преимущественно грудной полости. Это подчёркивает высокую эффективность и обоснованность применения малоинвазивной тактики даже в условиях более выраженной тяжести состояния пациентов.

Табл. 1

Сравнительная оценка результатов лечения сочетанных травм живота в основной и контрольной группах

Показатели	Основная группа (n=74)	Контрольная группа (n=70)	Достоверность
	M±m	M±m	
Пребывание в ОРИТ	5,36 ± 0,46	7,41 ± 0,57	p<0,001
Пребывание в стационаре	16,28 ± 0,74	19,31 ± 0,65	p<0,001
Лапаротомия	28 (37,8%)	45 (64,3%)	1,7 раза
Малоинвазивные операции	42 (56,7%)	-	
Летальность	4 (5,4%)	9 (12,8%)	2,4 раза

Выводы:

1. С применением современных технологий в диагностике и лечении сочетанных абдоминальных травм у детей количество лапаротомий уменьшилось с 64,3% до 37,8%, число малоинвазивных операций увеличилось с 0 до 56,7%.

2. Применение комплекса малоинвазивных лечебно-диагностических вмешательств при тяжелых сочетанных травмах живота у детей позволило значительно улучшить показатели лечения: сократилось время пребывания в ОРИТ с 7,41 ± 0,57 до 5,36 ± 0,46 дней и в стационаре с 19,31 ± 0,65 до 16,28 ± 0,74 койко-дней, летальность снизилась с 12,8% до 5,4%.

Список литературы:

1. Завражнов А. А. [и др.]. Использование принципов хирургической тактики "damage control" в лечении закрытых травм и ранений груди мирного времени [Текст] // Оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом поступлении: Материалы Всероссийской конференции в рамках 3-го съезда врачей неотложной медицины (к 125-летию С.С. Юдина). – М., 2016. – С. 37–38.
2. Колкин Я.Г. и др., Тяжелая закрытая травма груди, осложненная commotio cordis (обзор литературы) // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2019. – Т. 4, № 1. – С. 81–91.
3. Лукаш Ю.В. Особенности диагностики и лечения сочетанной травмы у детей: Дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Ростов-на-Дону – 2007. Стр. 198.
4. Подкаменев В.В., Розин В.М., Григорьев Е.Г., Козлов Ю.А. Абдоминальные травмы у детей / Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019-240 с.: ил. DOI: 10.33029/9704-5424-4-2019-ABD-1-240.
5. Саввин Ю. Н., Кудрявцев Б. П., Краснов С. А., Поярко А. М. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадавшим с повреждениями груди в чрезвычайных ситуациях [Текст] / – М., 2015. – 33 с.
6. Shamsiyev, A. M., Shamsiyev, J. Z., & Shamsiyev, J. A. (2024). Problems and prospects of treatment of combined trauma in children. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 14(5), 1361–1364. <https://doi.org/10.5923/j.ajmms.20241405.46>
7. Shamsiev, A., Shamsiev, J., & Yusupov, S. (2024). Surgical strategy and treatment of co-trauma in children. Eurasian Journal of Academic Research, 4(5, Part 2), 218–223.

Для цитирования: Шамсиев Ж.А., Игамбердиев Б.Н., Шамсиев Ж.З., Унабаев Ж.О., Дусяров Ж.Т., Мамутова Э.С. Хирургическая тактика и результаты лечения сочетанных травм у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 31–34. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761484>